

INDICE

1_ Report metodologico sull'erogazione del questionario	pag. 2
2_ Allegato 1 locandine eventi Casa dei Cluster	pag. 4
3_ Allegato 2 questionario	pag. 7
4_ Allegato 3 grafici	pag. 9

Report metodologico sull'erogazione del questionario

Progetto: Casa dei Cluster – Polo Tecnologico Alto Adriatico – Spoke 8 **Destinatari:** Relatori e partecipanti attivi delle tre giornate di lavoro

1. Contesto e Obiettivi

Il progetto **Casa dei Cluster** prevede tre appuntamenti tematici presso l'Urban Center di Trieste, con l'obiettivo di:

- Favorire il confronto tra università, cluster regionali e imprese
- Individuare bisogni, opportunità di trasferimento tecnologico e di internazionalizzazione
- Raccogliere feedback strutturati per ottimizzare le attività future

Durante ciascuna giornata, ai relatori e ai partecipanti attivi è stato somministrato un questionario di valutazione, al fine di monitorare:

1. Soddisfazione complessiva sui contenuti
2. Qualità dell'accoglienza e organizzazione
3. Adeguatezza degli strumenti tecnologici
4. Utilità delle spiegazioni fornite
5. Coerenza con gli obiettivi delle sessioni
6. Efficacia delle modalità comunicative
7. Stimolo al dialogo e possibili collaborazioni
8. Valutazione degli spazi dell'Urban Center
9. Propensione a consigliare l'evento
10. Suggerimenti aperti per il miglioramento

2. Modalità di Erogazione

- **Date e tema delle giornate:**
 - *1^a Giornata* – 14 marzo 2025: Cluster Legno e Arredo
 - *2^a Giornata* – 27 marzo 2025: Cluster Scienze della Vita
 - *3^a Giornata* – 30 maggio 2025: Internazionalizzazione
 - *(vedi locandine allegato n. 1)*
- **Target:** Relatori, Moderatori e rappresentanti aziendali coinvolti nei tavoli di lavoro
- **Formato:** Questionario cartaceo in distribuzione all'arrivo e raccolta alla fine di ogni sessione
- **Tempi:** Compilazione autonoma di 5–7 minuti al termine del workshop

3. Strumento di Rilevazione

- **Scala Likert 1–5:**
 1. Per niente
 2. Poco
 3. Sufficiente
 4. Buono
 5. Ottimo
- **Domande strutturate (1–9):** valutazioni numeriche

- **Domanda aperta (10):** spazio libero per suggerimenti e proposte

4. Popolazione e Copertura

- **Numero totale questionari somministrati:** 27 con una media di 8/9 a giornata
- **Tasso di risposta:** 100% (27/27)
- **Profili:** Docenti universitari, manager di cluster, responsabili R&D, rappresentanti aziendali, moderatori e persone generiche in qualità di uditori

5. Procedure di Raccolta e Protezione Dati

1. Distribuzione cartacea al desk accoglienza
2. Spiegazione rapida dello scopo e garanzia di anonimato
3. Ritiro dei questionari in buste chiuse
4. Digitalizzazione e inserimento in database interno
5. Conservazione dei questionari originali in archiviazione controllata

Privacy & Consenso: tutti i partecipanti hanno ricevuto informazioni sul trattamento dei dati e hanno compilato volontariamente il questionario anonimo.

6. Analisi Preliminare

- **Indicatori quantitativi:** percentuali di soddisfazione per ciascuna domanda, medie e distribuzioni (da 1 a 5)
- **Indicatori qualitativi:** tematizzazione dei suggerimenti aperti (es. comunicazione social, attività di contorno)

I risultati verranno integrati nel report finale del progetto e condivisi con il Delegato al trasferimento tecnologico e i leader di Spoke.

Risultati Domanda 10 (aperta)

Categoria	Numero di risposte	Percentuale
Non compilata	5	18,5%
Continuare promozione su attività social	4	14,8%
Creare attività di contorno negli spazi Urban Center 1	1	3,7%

Vedi bar chart allegato 4 per facilitare la lettura dei suggerimenti.

7. Conclusioni e Prossimi Passi

- Elaborazione dei grafici di sintesi (pie chart, istogrammi vedi allegato n. 2)
- Relazione delle azioni migliorative per le future edizioni emerse dai 3 incontri di Casa dei Cluster.

Casa dei Cluster 1

Connessioni e opportunità: ricerca e impresa a confronto
Cluster Legno e Arredo

Venerdì
14 marzo 2025
ore 10:00

Urban Center Trieste
Corso Cavour, 2/2
Trieste

L'Università degli Studi di Trieste incontra il Cluster Legno e Arredo per esplorare possibili sinergie tra ricerca e impresa.

Nell'ambito dell'attività trasversale CC2 Lab Village iNEST realizzate dallo Spoke 8, questo tavolo di lavoro favorirà il confronto tra aziende del settore e gruppi di ricerca, con l'obiettivo di sviluppare nuove opportunità di collaborazione e innovazione. L'incontro di venerdì 14 a Trieste rappresenta la prima giornata dei tre incontri previsti per il progetto Casa dei Cluster.

Programma

h 10:00 Registrazione e accoglienza

Partecipano:

Università degli Studi di Trieste
Rodolfo Taccani, Delegato al trasferimento tecnologico dell'Università degli Studi di Trieste

I rappresentanti del CLUSTER Legno e Arredo del FVG:

Carlo Piemonte, Direttore di Cluster Legno Arredo e Sistema Casa FVG

Rossella Cavallini, Project Manager, Ufficio Progetti, Cluster Legno Arredo e Sistema Casa FVG

Rappresentante delle aziende:

Andrea Poles, Direttore Marketing, Tomasella Industria Mobili s.a.s. in collegamento online

Il tavolo di lavoro avrà un duplice obiettivo:

_Raccolta dei bisogni da parte delle aziende in merito alla ricerca e ai finanziamenti;

_Presentazione dei cluster manager del potenziale di networking in grado di fare emergere la forza dei Cluster regionali.

Questa condivisione di esperienza servirà a fornire al Delegato al trasferimento tecnologico prof. Rodolfo Taccani gli strumenti necessari a selezionare le tematiche più significative per i ricercatori all'interno dei loro spazi di ricerca.

A conclusione dei 3 incontri previsti dal progetto Casa dei Cluster il Polo AA offrirà a due aziende selezionate la consulenza/accompagnamento di due esperti per concorrere al prossimo Bando POR FESR

Spoke Leader

Affiliates

Casa dei Cluster 2

Connessioni e opportunità: ricerca e impresa a confronto
Cluster Scienze della Vita FVG

Giovedì 27 marzo 2025
ore 14:30

Urban Center Trieste
Corso Cavour, 2/2
Trieste

L'Università degli Studi di Trieste incontra il Cluster Scienze Della Vita per esplorare possibili sinergie tra ricerca e impresa. Nell'ambito dell'attività trasversale CC2 Lab Village iNEST realizzate dallo Spoke 8, questo tavolo di lavoro favorirà il confronto tra aziende del settore e gruppi di ricerca, con l'obiettivo di sviluppare nuove opportunità di collaborazione e innovazione.

L'incontro di giovedì 27 marzo a Trieste rappresenta la seconda giornata dei tre incontri previsti per il progetto Casa dei Cluster.

Programma

h 14:30 Registrazione e accoglienza

Partecipano:

Università degli Studi di Trieste

Rodolfo Taccani, Delegato al trasferimento tecnologico dell'Università degli Studi di Trieste

Pierluigi Barbieri, Referente iNEST Spoke 8

Daniele Sblattero, Delegato al trasferimento tecnologico per Scienze della Vita

Per il CLUSTER Scienze della Vita del FVG:

Stefano De Monte, Direttore del Cluster Scienze della Vita FVG

Rappresentanti delle aziende:

Turval: **Ana Backovic**, R&D Manager (CTO)

Clonit: **Veronica Zorzi**, Financed Projects Manager

Zeta Research: **Federica Zobec**, Direttore

AB ANALITICA: **Diego Boscarino**,

Responsabile dei progetti di ricerca a co-finanziamento pubblico

Il tavolo di lavoro

avrà un duplice obiettivo:

_Raccolta dei bisogni da parte delle aziende in merito alla ricerca e ai finanziamenti;

_Presentazione dei cluster manager del potenziale di innovazione e networking in grado di fare emergere la forza dei Cluster regionali.

Questa condivisione di esperienza servirà a fornire al Delegato al trasferimento tecnologico prof. Rodolfo Taccani gli strumenti necessari a selezionare le tematiche più significative per i ricercatori all'interno dei loro spazi di ricerca.

A conclusione dei 3 incontri previsti dal progetto Casa dei Cluster il Polo AA offrirà a due aziende selezionate la consulenza/accompagnamento di due esperti per concorrere al prossimo Bando POR FESR

Spoke Leader

Affiliates

Casa dei Cluster 3

Modelli di internazionalizzazione VIETNAM, una porta verso l'oriente

30 maggio 2025
10:30 – 12:30

Urban Center Trieste
Corso Camillo Benso Conte di Cavour 2/2, Trieste
Partecipazione in presenza e online

Vietnam: un'economia in forte crescita e un partner strategico

L'obiettivo dell'evento è avviare i percorsi di internazionalizzazione dei Cluster regionali attraverso giornate dedicate al networking e alla presentazione di paesi strategici per i settori di volta in volta individuati. Il Vietnam è membro di importanti accordi commerciali internazionali, tra cui l'ASEAN Free Trade Area (AFTA), l'accordo di libero scambio UE-Vietnam (EVFTA) e il Comprehensive e il Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Dal 6 all'8 novembre 2025, Da Nang Fair Exhibition Center in Vietnam ospiterà l'Italian Expo Da Nang 2025, la prima fiera in Vietnam interamente dedicata al Made in Italy. L'evento, promosso dalla Camera di Commercio Italiana in Vietnam (ICHAM) rappresenta un'importante vetrina per la promozione delle eccellenze italiane e per rafforzare le relazioni economiche e culturali tra Italia e Sud-Est asiatico, favorendo nuove sinergie e opportunità di business.

Programma

10:15
Registrazione

10.30
Saluti Istituzionali
Franco Scolari
Direttore Polo Tecnologico Alto Adriatico

10.45
STRATEGIE DI GOVERNANCE
Modera **Antonella Varesano**
Polo Tecnologico Alto Adriatico

Giulio Tarlao
Funzionario responsabile alla cooperazione internazionale Regione FVG
Sandra Scagliotti
Console Onoraria Vietnam (*online*)
Elena Marchigiani
Coordinatrice Inest UniTS Spoke 8 RT4

11:30
DOING BUSINESS IN VIETNAM
Modera **Elisabetta Vignando**
Asia Economic Cultural Council

Quyêt Tran Tranh
Segretario Generale ICHAM,
Camera di Commercio Italiana in Vietnam
Carlo Piemonte
Direttore Cluster Legno Arredo FVG
Arch Massimo Mussapi
Designer, Architetto Milano/Hanoi (*online*)

12.15
Conclusioni e Q&A

QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE

EVENTI URBAN CENTER TRIESTE

EVENTO: _____ Data: _____

LEGENDA:

1 = per niente; 2 = poco; 3 = sufficiente; 4 = buono; 5 = ottimo

1. Sei soddisfatto complessivamente dei contenuti sviluppati durante l'evento?

[1] [2] [3] [4] [5]

2. Come valuti l'accoglienza che hai ricevuto?

[1] [2] [3] [4] [5]

3. Gli strumenti tecnologici (video, streaming, audio, ecc.) utilizzati per le presentazioni sono stati adeguati?

[1] [2] [3] [4] [5]

4. Le spiegazioni ricevute sull'evento sono state utili?

[1] [2] [3] [4] [5]

5. Come valuti gli obiettivi dell'attività svolta?

[1] [2] [3] [4] [5]

6. Le modalità di comunicazione erano adeguate (linguaggio, grafica, ecc.)

[1] [2] [3] [4] [5]

7. Il dialogo è stato stimolante con possibilità di collaborazioni?

[1] [2] [3] [4] [5]

8. Quanto sei soddisfatto degli spazi dell'Urban Center?

[1] [2] [3] [4] [5]

9. Consigliaresti l'evento e gli spazi dell'Urban Center?

[1] [2] [3] [4] [5]

10. Elenca i tuoi suggerimenti per migliorare le attività:

RIEPILOGO DELLE RISPOSTE

Domanda 1 > 3 risposte n. 4 e 24 risposte n. 5

Domanda 2 > 2 risposte n. 4 e 25 risposte n. 5

Domanda 3 > 5 risposte n. 4 e 22 risposte n. 5

Domanda 4 > 0 risposte n. 4 e 27 risposte n. 5

Domanda 5 > 2 risposte n. 4 e 25 risposte n. 5

Domanda 6 > 3 risposte n. 4 e 24 risposte n. 5

Domanda 7 > 1 risposte n. 3, 1 risposta n. 4, 25 risposte n. 5

Domanda 8 > 2 risposte n. 3, 1 risposta n. 4, 24 risposte n. 5

Domanda 9 > 2 risposte n. 4 e 27 risposte n. 5

Domanda 10 risposta aperte

5 risposte non sono state date

4 risposte hanno suggerito di continuare l'attività sviluppando la promozione nelle attività social

1 risposta ha suggerito di creare attività di contorno in tutti gli spazi urban

Domanda 1
Contenuti evento

Legenda

- per niente
- poco
- sufficiente
- buono
- ottimo

Domanda 2

Accoglienza ricevuta

Domanda 3
Strumenti tecnologici

Domanda 4
Spiegazioni utili

Domanda 5
Obiettivi attività

Legenda

- per niente
- poco
- sufficiente
- buono
- ottimo

Domanda 6
Comunicazione adeguata

Legenda

- per niente
- poco
- sufficiente
- buono
- ottimo

Domanda 7
Dialogo stimolante

Domanda 8
Soddisfazione spazi Urban
Center

Domanda 9
Consiglio evento/spazi

Risultati Domanda 10: Suggerimenti aperti

